

INTELLEKTUAL YOSHLAR SALOHİYATNI YUKSALTIRISHGA QARATILGAN
DAVLAT SIYOSATI

Azizova Nodira Husniddin qizi

O'zbek filologiyasi 2-kurs talabasi

Masrur Rahimjanov

Ilmiy rahbar, Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD), dotsent.

ALFRAGANUS university

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10694585>

Аннотация. Ushbu maqolada O'zbekistonning ijtimoiy -iqtisodiy taraqqiyotida ilm - fanning rolini oshirish, innovatsion rivojlantirish, ilmiy kadrlarni qayta tayyorlash davlat siyosatining ustivor yo'nalishlari yoritib berilgan va mustaqillik yillarida yoshlar intellektual salohiyatini yuksaltirish, yosh olimlar sonini yanada ko'paytirish, yoshlar ilmiy-tadqiqot ishlari olib borishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish ko'zda tutilgan.

Калит со'з: Интеллектуал, ривожланган, ilm-fan, ijtimoiy -iqtisodiy, salohiyat, fundamental, oliy talim.

STATE POLICY AIMED AT RAISING THE POTENTIAL OF INTELLECTUAL
YOUTH

Abstract. This article provides information on the priority directions of state policy to increase the role of science in the socio-economic development of Uzbekistan, innovative development, retraining of scientific personnel, increasing the intellectual potential of youth during the years of independence, increasing the number of young scientists. It is planned to create ample opportunities for youth to carry out scientific and research work.

Key words: Intellectual, developed, scientific, socio-economic, potential, fundamental, higher education.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье представлена информация о приоритетных направлениях государственной политики повышения роли науки в социально-экономическом развитии Узбекистана, инновационного развития, переподготовки научных кадров, повышения интеллектуального потенциала молодежи в годы независимости, повышения количество молодых ученых., планируется создать широкие возможности молодежи для осуществления научной и исследовательской работы.

Ключевые слова: Интеллектуальное, развитое, научное, социально-экономическое, потенциальное, фундаментальное, высшее образование.

Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalaridan ma'lumki, mamlakat taraqqiyotini taminlashda intellektual salohiyatning o'rni alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun ham O'zbekiston mustaqillikka erishgan kunlardan oq intellektual salohiyatni oshirishning muhim qismi bo'lgan kadrlar tayyorlash siyosatiga alohida e'tibor qaratdi. Ayniqsa, ilm-fan sohasini isloh qilish taraqqiyotimiz uchun muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda ilm-fan sohasida erishilayotgan ulkan kashfiyotlar va ularning ishlab chiqarishga keng miqyosda joriy qilinishi olimlarning ijtimoiy va iqtisodiy hayotdagi ro'lini kuchaytirib yubordi. Xususan, jamiyat taraqqiyotiga ilmiy-texnika inqilobi o'z ta'sirini ko'rsata boshlagan dastlabki yillardan jamiyatning intellektual salohiyati, uning asosi bo'lgan kadrlar tayyorlash muammolari yanada dolzarblashdi, shu bois u ko'plab tadqiqotlar ob'ekti bo'lib kelmoqda.

O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida ilm-fanning ro'lini oshirish, innovatsion rivojlantirish, ilmiy kadrlarni qayta tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Mamlakat taraqqiyotini mustahkamlash, istiqbolini belgilashda ilmiy-tadqiqot ishlarini samarali tashkil etish, fan, ta'lim va ishlab chiqarish hamkorligini ta'minlash bugunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanmoqda. Ilm-fan iqtisodiyotning barcha tarmoqlari taraqqiyotida katta o'rin tutadi. Har qanday davlat bu yolda, avvalo, olimlarga suyanadi. Bugungi kunda mamlakatimiz aholisining katta qism'ini yoshlar tashkil etayotganligi hech kimga sir emas. Shu sabab olimlar orasida yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Mustaqillik yillarida yoshlar intellektual salohiyatini yuksaltirish, yosh olimlar sonini yanada ko'paytirish, yoshlar ilmiy-tadqiqot ishlari olib borishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish maqsadida.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2016 yil 30 dekabrda bir guruh ilmiy jamoatchilik vakillari, akademiklar, professor-olimlar bilan uchrashdi. Uchrashuvda respublikamiz ilm-fani, ta'lim tizimining bugungi holati va ertangi kelajagi bilan bog'liq bir qator masalalar ko'tarildi. Mamlakatda fundamental va akademik fanni rivojlantirish sohasiga yosh istiqbolli kadrlarni yanada ko'proq jalb etish borasida bir qator vazifalar belgilandi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 fevralda "Oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimini yanada rivojlantirish to'g'risida"gi PF-4958 sonli Farmoniga ko'ra, mustaqillik yillarida uzluksiz ta'limning noyob tizimi yaratildi, ilmiy-tadqiqot faoliyati, oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash va attestatsiyadan o'tkazish samaradorligini

o'shishga, mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotida ilm-fanning rolini kuchaytirishga yo'naltirilgan salmoqli ishlar amalga oshirildi. Oliy ta'lim va fan integratsiyasini kengaytirish, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashda akademik ilmiy kadrlar salohiyatidan foydalanish samaradorligini rivojlantirish, ularning OTM o'quv jarayonidagi ishtirokini ta'minlash, iqtidorli yoshlarni ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatga keng jalb etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi bilan hamkorlikda o'quv-ilmiy kompleks va markazlar faoliyatini tashkil etish modeli yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 fevraldagi "Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2789-sonli Qarori, 2017 yil 5 iyuldagi "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PF-5106 sonli Farmoni va 2017 yil 27 iyuldagi "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3151-sonli Qarori kabi normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi va ijtimoiy hayotga tatbiq etilishi bu borada muhim qadam bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi PF-5264-sonli Farmoniga muvofiq, Fan va texnologiyalar qo'mitasi tugatilib, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligining tashkil topishi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 19 iyuldagi "Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 559-sonli Qarori mamlakatimiz ilm-fani sohasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan inqirozli vaziyatning oldini olish maqsadida quyilgan dadil qadam bo'ldi. Unda ilm-fan nufuzini yanada oshirish, ilmiy texnologik salohiyatni yuksaltirishda akademik ilm-fanning rolini kuchaytirish, mavjud ilmiy maktablar an'alarini davom ettirish va yangi maktablar yaratilishini ta'minlash maqsadiga qaratildi. Qarorda yoshlarni ilm-fan sohasiga ommaviy tarzda jalb qilishga yo'naltirilgan yaxlit tizim – O'zR FA tarkibida "Yosh akademiklar" klubini tashkil etish vazifasi belgilab qo'yilgan. "Yosh akademiklar" klubining asosiy vazifasi – bo'lajak a'zolarini maxsus sinovlar asosida saralab olish. Albatta, ilm-fanni yosh, iqtidorli, malakali kadrlar bilan ta'minlash, xodimlarning bilimdonlik darajasini oshirish, ularning qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish uchun barcha sharoitlarni yaratish, ilmiy jarayonni jadallashtirish bilimga asoslangan iqtisodiyot modeli hisoblanib, bu jarayonning samaradorligini ta'minlashda yangicha yondashuvlarni izlab topishni taqozo etadi.

Shu bilan birga, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga oid ishlar oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimi sharoitida orttirilgan tajribaning mohiyatini qator xorijiy mamlakatlarning mazkur sohadagi ilg'or amaliyotini hisobga olgan holda qayta anglash zarurligini taqozo etmoqda.

Hozirgi sharoitda ilmiy kadrlar tayyorlash jarayonini tobora jadal rivojlantirish va sifatini oshirish, iqtidorli yoshlarni ilm-fanga keng jalb qilish, oliy ta'lim va ilmiy muassasalarning ilmiy salohiyatini mustahkamlash, undan respublikaning innovatsion rivojlanishida samarali foydalanish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh. Vatanimiz taqdiri va kelajagi yo'lida yanada hamjihat bo'lib, qat'iyat bilan harakat qilaylik. (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqi) Toshkent, Xalq so'zi. 2017 yil 16 iyun № 119(6813).
2. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. 2019 yil 7 may PQ-4307-son. // Toshkent, Xalq so'zi. 2019 yil. 4 may. № 78 (6710).
3. O'zbekiston Yoshlar ittifoqining maqsad va vazifalari. Elektron resurs: <https://yoshlarittifoqi.uz/uz/menu/maqsad-va-vazifalar> Murojaat qilingan sana: 02.11.219.
4. Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T.: O'zbekiston, 2017. –B. 25.
5. Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T.: O'zbekiston, 2017. –B. 25.
6. Nabiev F. Fuqarolik jamiyati sharoitida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishda ma'naviyatning o'rni. Globallashuv. Ommaviy madaniyat, milliy g'oya. /Ilmiy-amaliy maqolalar to'plami. T.: "Ma'naviyat", 2009. – 69-b.
7. Quronov M., Nazarov Q., To'raev Sh. va boshq. Dunyoning mafkuraviy manzarasi – 2010. / Elektron o'quv kursi dasturi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashi Milliy g'oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi. T.: 2010.